

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

Кобрин М.

Аспірант

Львівський національний університет ім. І. Франка

ПРОБЛЕМА РЕЛІГІЙНИХ КОНВЕРСІЙ В СЕРЕДОВИЩІ ДУХОВЕНСТВА: ЙОСИФ ВЕЛЬЯМИН РУТСЬКИЙ

Йосиф Вельямин Рутський був сином росіян Фелікса Вельямина і Богуміли з роду Корсаків. Цікавим є той факт, що польський король Сигізмунд Август подарував батькам майбутнього митрополита хутір Рута, і з цієї назви було утворене прізвище Рутський. Його батьки – православні, які перейшли до кальвіністського віросповідання, але Рутський був охрещений ще в православ'ї. Спочатку виховувався вдома, згодом навчався в кальвіністській школі в Несвежу, а пізніше – у Вільні. Деякий час Йосиф Рутський перебував в княжих маєтках Заславських і Острозьких. У 1590 р. поїхав до Праги здобувати вищу освіту, де зблизився з єзуїтами і в 1592 р. склав ректору єзуїтської колегії Т. Крістенсену католицьке сповідання віри. У 1593 р. за порадою отців-єзуїтів Рутський виїхав до Західної Німеччини, де три роки студював філософію, звідки в 1596 р. поїхав до Риму, де після закінчення навчання в грецькій колегії на прохання папи Климента VIII прийняв східний обряд. У 1603 р. повернувся на рідну землю і звернувся у Вільні до уніатського митрополита Іпатія Потія з проханням прийняти його до Київської митрополії та надати йому сан священника. У Вільні він розпочав працю над зміцненням унії: заснував школу для хлопців, яку утримував за власний кошт. Рутський безуспішно намагався запросити до уніатської Церкви орден босих кармелітів і утворити з них гілку східного обряду [3; 221].

У 1605 р. він був призначений Іпатієм Потієм ректором семінарії при уніатському монастирі Святої Трійці у Вільні. В 1606 р. Потій скерував Рутського до Риму. В апостольській столиці, крім звіту про стан митрополії, Рутський запропонував свій власний проект реформи східних монастирів. Після повернення з Риму у вересні 1607 р. він вступив до уніатського монастиря Св. Трійці у Вільні і прийняв чернече ім'я Йосиф. 1 січня 1608 р. Рутський склав обітницю і одразу отримав сан священника [4].

Власними силами Рутський відновив і розширив монастир Святої Трійці, де започаткував вищу школу богослов'я і запропонував розпорядок на зразок латинських монастирів. Для учнівських потреб Рутський в той час розробив “Тези”, що містили повне зібрання науки про церковні таїнства. Цим підручником пізніше користувалися в інших василіянських школах. 21 липня 1608 р. Рутський був призначений Іпатієм Потієм генеральним вікарієм і намісником у Великому князівстві Литовському. Це призначення викликало опір частини духовенства, яка боялася обмеження своїх прав і ворожих реформаторських дій Рутського. На чолі опозиції стояли архімандрит монастиря Святої Трійці Самуель Сенчило і протопресвітер уніатських храмів у Вільносі Бартоломей Жашковський. В 1609 р. Потій відсторонив з архімандритії Сенчило і доручив цю посаду Рутському, котрий як архімандрит за підтримки Йосафата Кунцевича впровадив реформи чернечого життя. В червні 1611 р. Потій надав Рутському єпископський сан з наданням звання єпископа Галичини [5].

Рутський намагався зміцнити позицію уніатської Церкви, над якою нависла загроза посиленого тиску зі сторони православ'я, що відновлювалося, та впливів латинського обряду. Згідно з представленою в 1605 р. програмою він розпочав реформу духовенства в першу чергу в монастирях, які мали відіграти основну роль у відновленні Церкви. Крім реформи монашества він розпочав реалізацію своєї навчальної програми. На початок розбудував школи нижчого ступеня і забезпечив їх вчителями. В березні 1613 р. Рутський отримав від Сигізмунда III привілей на утворення уніатських шкіл при василіянських монастирях, котрі були рівноправними з школами латинськими. Одразу після смерті Потія король призначив Рутського митрополитом 8 серпня 1613 р. і віддав йому все майно Київської митрополії разом з Печерською лаврою. Проти такого призначення протестувало православне братство з Вільна і

архімандрит Печерський Єлисей Плетенецький. Восени 1615 р. Рутський поїхав до Риму, щоб скласти Папі пошану та представити звіт з митрополії. В той час Папа підніс його до рангу асистента свого трону і наділив уніатську Церкву численними привілеями [3; 222-223].

Після повернення він продовжував роботу над реорганізацією Церкви. Реформуючи василіан Рутський відкрив два монастирі: в Жировицях і Битані, де в 1616 р. заклав перше послушництво, довіряючи опіку над ним єзуїтам. Ті автономні монастирі, підлеглі місцевим єпископам, на основі прийнятого Рутським законом були об'єднані в одну Конгрегацію під покровом Св. Трійці. На її чолі стояв протоархімандрит, якого обирають пожиттєво, йому обирають для допомоги чотирьох радників також пожиттєво. Централізований чин був вилучений з-під влади єпископів і підпорядкований лише митрополитові. Тоді ж було прийнято опрацьований Рутським чернецький Статут, подібний до єзуїтського. Поступово до Конгрегації приєднувалися інші монастирі. Централізація і об'єднання Василянського чину з ієрархією призвело до того, що стало воно основною силою уніатської Церкви. Вже в 1617 р. Рутський домагався того, щоб василіяни могли обіймати посади вищого духовенства, і Рутський обмежив контемплятивний характер чину, який почав виконувати функції в широкому розумінні душопастирські та освітянські. В 1615 р. Рутський отримав від Папи Павла V послання "Piis et elegeratis", яке надавало уніатським школам такі ж права, які мали школи єзуїтські. На основі цього привілею він організував при монастирях школи нижчого ступеня, заснував третю теологічну школу (Мінськ, 1615 р.). Рутський домагався, щоб випускники богословської школи мали можливість продовжувати навчання в папських колегіях [5].

У той час наростав конфлікт Рутського з прихильниками православ'я. Особливо загострився він в Києві, де доходило до нападів на урядовців митрополита. В 1619 р. було накладено інтердикт (заборону) на Київ.

Рутський протидіяв також конкуренції римо-католицької Церкви, яка мала великий вплив на русинів. Він відсилав до Риму скарги відносно дискримінації уніатів, намагався видати наказ, який забороняв перехід з обряду грецького в латинський, боровся з негативною славою унії, яку створювало в Римі латинське духовенство [3; 224].

На сеймі в 1623 р., коли православна шляхта і частина сенаторів виступила з проханням легалізувати православну Церкву, Рутський вступив до комісії, скликаній з метою залагодження конфлікту між уніатами і православними; розійшлася вона без опрацьованого закону, і вся справа була затримана. Напевне, саме перебування на цьому сеймі було пов'язане з ініціативою Рутського повернути православних до унії, утворюючи окремих Київський патріархат, який визнає верховенство Папи. Для свого плану він здобув підтримку деяких сенаторів і згоду короля. В другій половині 1623 р. Рутський звернувся до православного митрополита Йова Борецького з пропозицією переговорів. Перші спроби були невдалі, проте Рутський вважав за потрібне їх продовжувати [2].

20 січня 1624 р. він провів нараду з уніатськими єпископами в Новгородку. У результаті двох монахів направлено до Києва з відповідною інструкцією; також була спроба налагодити контакти з православним братством Св. Духа в Вільні, яке було важливим осередком православ'я. Обидві ініціативи закінчилися невдачею. Борецький боявся контактів з уніатами; говорилося про його наміри шукати підтримки в Москві з огляду на острах за переслідування після вбивства архієпископа Полоцького Йосафата Кунцевича. Рутський наполягав на реалізації свого проекту і в 1624 р. надіслав до Риму детальний звіт про переговори з православними, а також вимагав утворення патріархату. Водночас він звернувся з проханням надати дозвіл для проведення регулярних синодів. Проект Рутського був предметом дискусії в різних комісіях, але позиція Апостольської столиці щодо безумовного приєднання православних до унії не залишала надії на порозуміння. В 1625 р. нунцій Ланцеллотті ствердив, що не варто продовжувати розмови про об'єднання. Отриманий ним лист-послання від Папи від 12 березня 1625 р. про надання йому права збирати раз на чотири роки провінційний синод став у нагоді для короля скликати 6 вересня 1626 р. синод двох східних Церков в Кобрині. Цей синод було збойкотовано православними і його засідання відбулося тільки за участі уніатів. На ньому обговорювалися проблеми навчання і виховання уніатської молоді, прийнято рішення, пов'язані зі зміцненням дисципліни в Церкві. Рішення синоду були вислані до Риму на затвердження (Папа Урбан VIII листом від 6 грудня 1629 р. затвердив лише їхню частину, відкинувши ті, котрі суперечили існуючим вимогам) [4].

В 1636 р. Рутський у черговий раз спробував порозумітися з православними (за підтримки Адама Сангушка) і підтвердив королеві готовність провести спільний синод, який не відбувся з причини заборони Апостольської столиці [1].

Щоб централізувати владу і зміцнити позицію митрополита в уніатській Церкві Рутський намагався залишити за собою вирішальну роль в призначенні правлячих єпископів та єпископів-помічників. Як правило Рутський отримував королівські призначення для запропонованих ним кандидатів на єпископів, функціонування котрих намагався контролювати. 14 березня 1635 р. Рутський отримав привілей від Владислава IV, згідно з яким король буде надавати звання єпископа, архімандрита та інші посади “тільки монахам заслуженим для єдності і які живуть згідно зі Статутом Св. Василя Великого”, запропонованим Рутським, який давно прагнув до того, щоб єпископство отримували люди з відповідною освітою і підготовкою. Опрацьовані в ті часи “Правила для єпископів” особливо підкреслювали зв’язок єпископа з монастирем, і водночас підкреслювали залежність монастиря від митрополита. “Правила для єпископів” на відміну від прав для монахів – результат самостійних рішень Рутського. Передані Церкві лише в 1637 р., вони були завершенням його реформаторської діяльності. Крім реформи василіян і зміцнення ієрархії, зміни привели до піднесення рівня богословської освіти та частково до латинізації літургії, форм релігійності і церковної дисципліни (узгодження постів) [3; 235-236].

Рутський мав лівосторонній параліч, страждав від каменів у жовчному міхурі. В січні 1637 р. хвороба затримала його в монастирі в Дермані, 28 січня він зробив поправки в заповіті. Незабаром, 5 лютого 1637 р. Рутський помер. Його тіло до весни залишалося в Дермані, звідки було урочисто перенесене до Вільнюса і поховане в церкві Св. Трійці. Його гріб став культовим місцем. У 1655 р., коли російське військо зайняло Вільнюс, тіло Рутського разом з тілом московського патріарха Ігнатія було вивезене невідомо куди. У 1937 р. греко-католицька Церква прийняла рішення про підготовку беатифікаційного процесу Рутського.

Примітки

1. Головащенко С. І. Історія християнства. – К.: Либідь, 1999. – С. 247.
2. Ісиченко І. Історія Христової Церкви в Україні. – К.: Акта, 2008. – С. 222-223.
3. Мудрий С. Нариси історії Церкви в Україні // Жовква: Місіонер, 2010.– 544 с.
4. Митрополит Йосиф Вельямин Рутський та його духовно-просвітницькі зусилля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.traducionalist.info/blog/mitropolit_josif_veljamin_rutskij_ta_jogo_dukhovno_prosvitnicki_zusillja/2010-06-11-1214
5. Йосиф Вельямин Рутський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://osbm-krystynopil.com.ua/rutskyj.htm>

Корнієнко В. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ФРЕСКА СВ. ХАРЛАМПІ У СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ: ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ ОБРАЗА

Фреска, про яку йдеться, виконана у західній внутрішній галереї Софійського собору, на східній грані другої з півдня лопатки західної стіни. Стародавній тиньк зберігся фрагментарно, тільки у середній частині, приблизно від литок до пояса. Нижня та верхня частини доповнені олійною фарбою XIX ст. На фресці зображена вбрана у блакитний гіматій та червоний мафорій мучениця, яка правою рукою тримає хрест, а ліва розвернена відкритою долонею до глядача.

Під час реставраційних робіт XIX ст. вона була ідентифікована як мучениця Акилина (293 р.), що засвідчує супровідний напис: Н АГІА АКΥΛΙΝΗ. Дійсно св. Акилина, пам’ять якої Церква вшановує 13 червня, була знаною на Русі, її згадує велика кількість давньоруських місяцесловів [4, 261]. На перший погляд, розміщення у стінописній програмі західної внутрішньої галереї Софійського собору образу добре відомої Руській Церкві мучениці цілком припустиме. Втім, варто все-таки зазначити, що російські мистецтвознавці (Н. Герасименко, А. Захарова та В. Сарабьянов), що присвятили окрему працю атрибуції образів святих у внутрішніх галереях Софійського собору, не пристали на думку реставрато-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013